

Kodiermanual zur ereignisbasierten Strukturierung von durch die Lehrkraft intendierten Prozessen der Erkenntnisgewinnung

A.	Grundlegende Kodierregeln	3
B.	Theoretische Grundlagen	4
1.	Phänomen	4
2.	Denkweisen	4
2.1.	Denkweise <i>Fragestellung(en) entwickeln</i>	4
2.2.	Denkweise <i>Hypothese(n) entwickeln</i>	5
2.3.	Denkweise <i>Planung</i>	5
2.4.	Denkweise <i>Durchführung</i>	6
2.5.	Denkweise <i>Auswertung</i>	6
2.6.	Denkweise <i>Reflexion des Erkenntnisprozesses</i>	7
3.	Wissenschaftliche Arbeitsweisen	7
3.1.	Arbeitsweise <i>Modellieren</i>	7
3.2.	Arbeitsweise <i>Wissenschaftlich Beobachten</i>	8
3.3.	Arbeitsweise <i>Wissenschaftlich Vergleichen</i>	9
3.4.	Arbeitsweise <i>Wissenschaftlich Ordnen</i>	9
3.5.	Arbeitsweise <i>Experimentieren</i>	10
C.	Literaturverzeichnis.....	11

Überblick

Mit dem Kodiermanual können in erkenntnisgewinnorientiertem naturwissenschaftlichem Unterricht Prozesse der Erkenntnisgewinnung¹ ereignisbasiert nach Denk- und Arbeitsweisen (Upmeier zu Belzen & Krüger 2019) strukturiert werden.

Ein Erkenntnisprozess² ist ein Prozess, der ausgehend von einer Fragestellung oder einer Problemstellung, Denkweisen individuell in Reihenfolge und Dauer durchläuft und dabei je nach Ziel der Fragestellung mit einer Arbeitsweise verbunden ist um die Fragestellung oder Problemstellung zu beantworten (Mayer, 2007; Wellnitz & Mayer, 2013). In solchen Prozessen können Denkweisen, abhängig von der Zielsetzung, sowohl mehrfach als auch nicht vorkommen (Harwood, 2004).

Das Kodiermanual besteht aus der Kodieranleitung, welche den Kodierprozess steuert, und dem Kategoriensystem mit den theoretischen Inhalten (Döring & Bortz, 2016; Seidel, 2003). Bei dem Kategoriensystem handelt es sich um ein disjunktes, d.h. dass jedes kodierte Ereignis nur einer Kategorie zugeordnet wird (Seidel, 2003). Es erfolgt eine ereignisbasierte Kodierung. Diese Art der Kodierung ist zeitaufwendiger als eine zeitintervall-basierte Kodierung, da ein auftretendes Ereignis für die Dauer des Auftretens kodiert wird (Petko, Waldis, Pauli & Reusser, 2003).

Die Denkweisen *Fragestellung(en) entwickeln*, *Hypothese(n) entwickeln*, *Planung*, *Durchführung*, *Auswertung* und *Reflexion des Erkenntnisprozesses* (Mayer, 2007; Nowak, Nehring, Tiemann & Upmeier zu Belzen, 2013) bestimmen Start- und Endpunkt der zu kodierenden Ereignisse, die dann einer Arbeitsweise zugewiesen werden. Je nach Fragestellung (z.B. korrelativ oder kausal) werden Erkenntnisprozesse bezüglich ihrer Methodik den Arbeitsweisen *Beobachten/Vergleichen/Ordnen*, *Experimentieren* und *Modellieren* (Gott & Duggan, 1996; Upmeier zu Belzen & Krüger, 2010; Wellnitz & Mayer, 2012, 2013) zugeordnet. Zusätzlich wird erfasst, inwieweit Modelle medial verwendet werden (Upmeier zu Belzen & Krüger, 2010).

Die Erfassung der Ereignisse dient dazu, den Erkenntnisprozess zu strukturieren. Dabei muss der Prozess nicht modellhaft in der idealtypischen Reihenfolge (Harwood, 2004) von *Fragestellung(en) entwickeln*, *Hypothese(n) entwickeln*, *Planung*, *Durchführung*, *Auswertung* und *Reflexion über den Erkenntnisprozess* erfolgen. Wenn die Lehrkraft einzelne Teilkompetenzen der Erkenntnisgewinnung explizit fördern möchte, können Ereignisse zu Denkweisen isoliert auftreten, oder nur ein Teil des Prozesses durchgeführt werden. Jede Denkweise kann mehrmals in unterschiedlichen Ereignissen oder auch gar nicht in einem Video vorhanden werden.

Überlappungen von Ereignissen sind erlaubt. Charakteristisch für Gruppenarbeiten und beim freien Durchführen von Erkenntnisprozessen für die Denkweisen *Planung*, *Durchführung* und *Auswertung* ist, dass sie sich überschneiden, da die einzelnen Gruppen unterschiedlich weit in dem Erkenntnisprozess fortgeschritten sind.

Als Ereignis wird neben den Denkweisen auch das „Phänomen“ kodiert, da ein empirischer Prozess durch die Beobachtung eines Phänomens oder Problems zur Erzeugung eines sogenannten kognitiven Konflikts initiiert werden kann (Gott, 1987). Auf ein Ereignis muss jedoch nicht gleich das nächste Ereignis folgen, sie können durch Unterrichtsphasen, die nicht in den Erkenntnisprozess eingebunden sind, z.B. Organisatorisches, Wiederholung von Vorwissen oder Erarbeiten von Fachwissen voneinander getrennt sein.

Die Kodierung der Ereignisse erfolgt aus der Perspektive der Lehrperson mit den in seinem Unterricht intendierten Denk- und Arbeitsweisen. Es wird realer Biologie- und Chemieunterricht untersucht. Eine videographierte Analyseeinheit umfasst etwa 90 Minuten.

¹ Prozess der Erkenntnisgewinnung wird mit dem Begriff Erkenntnisprozesse abgekürzt

² Der Begriff Erkenntnisprozess umfasst den häufig verwendeten Begriff Untersuchung.

A. Grundlegende Kodierregeln

Im Folgenden werden **grundlegende Regeln** für die **Kodierung mit dem Programm MAXQDA** (VERBI Software, 2018, 2019) in Form von Instruktionen vorgestellt. Dabei geht es um Ereignisse in Erkenntnisprozessen in videografiertem Biologieunterricht zum Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung.

- a. Sichern Sie die Daten lokal auf dem Computer (die Speicherung erfolgt automatisch durch MAXQDA und erstellen Sie zusätzlich eine Sicherungskopie auf einem externen Medium.
- b. Sorgen Sie für gute Rahmenbedingungen während des Kodierens. Kodieren Sie an einem ruhigen Ort. Nutzen Sie dabei Kopfhörer.
- c. Planen Sie genügend ungestörte Arbeitszeit ein. Kodieren Sie maximal zwei Videos an einem Tag. Stellen Sie sicher, dass Sie für alle Videos möglichst gleichbleibend konzentriert sind.
- d. Dokumentieren Sie Start- und Endzeitpunkt des Kodiervorgangs eines Unterrichtsvideos im Logbuch (unter Start) durch Klicken auf „Neuer Logbuch Eintrag“.
- e. Schauen Sie sich erst die gesamte Analyseeinheit (Unterrichtsvideo) an und verschaffen Sie sich einen Eindruck von der gesamten Analyseeinheit, bevor Sie eine Kodierung vornehmen. Danach beginnt die Kodierung der Ereignisse.
- f. Betrachten und kodieren Sie jedes Unterrichtsvideo unmittelbar hintereinander, ohne zeitliche Verzögerungen. Sie können durch Zurückspulen Stellen beliebig oft ansehen.
- g. Unterbrechen Sie ein Ereignis nicht durch organisatorische Maßnahmen oder Unterrichtsstörungen. Durch die Lehrkraft intendierte bzw. tatsächlich induzierte Ereignisse werden zusammenhängend kodiert. Wenn z. B. während eines Ereignisses zu der Denkweise *Fragestellung(en) entwickeln* ein Schüler schon eine Hypothese formuliert, wird das Ereignis *Fragestellung(en) entwickeln* nicht durch ein kurzes Ereignis *Hypothese(n) entwickeln* unterbrochen. Vermerken Sie Unterbrechungen und Unterrichtsstörungen durch das Erstellen eines Memos (ohne Symbol/Farbe) indem Sie die Unterbrechung oder Störung beschreiben.
- h. Ordnen Sie jedes Ereignis einer Denkweise der im Unterricht verwendeten Arbeitsweise zu. Ist die Arbeitsweise nicht ersichtlich, wird der jeweiligen Denkweise die Kategorie „unklar“ zugeordnet. Rekodieren Sie diese Ereignisse, sobald die Arbeitsweise des Erkenntnisprozesses ersichtlich wird. Dokumentieren Sie Rekodierungen und Unklarheiten/Unsicherheiten in einem Memo. Wenn es zur Rekodierung kommt, löschen Sie das Memo nicht, sondern halten Sie in dem Memo zusätzlich Ihre Begründung für die Rekodierung fest.
- i. Kodieren Sie Start und Endzeitpunkt sich überschneidender Ereignisse folgendermaßen: Beginn des Ereignisses wird durch die erste sichtbare Gruppe Schüler*innen die in die Denkweise eintritt bestimmt. Das Ende wird festgehalten, wenn die letzte sichtbare Gruppe Schüler*innen aus der Denkweise austritt. Beschreiben Sie die Überschneidung in einem Memo.
- j. Schreiben Sie zu jedem Ereignis einen Titel zum fachlichen Inhalt in den Kommentar zur Kodierung (In MAXQDA als Coding bezeichnet).
- k. Fassen Sie nach dem Abschluss des Kodierens den Inhalt des Videos in wenigen Sätzen als Memo zusammen.

B. Theoretische Grundlagen

Im Folgenden wird jede Kategorie durch eine Definition, eine Umschreibung und ein Beispiel aus dem Unterricht präsentiert. Falls sich daraus **spezielle Kodierregeln** ergeben, werden diese hier mit aufgeführt.

1. Phänomen

Die Kategorie Phänomen wird unabhängig von Arbeits- und Denkweisen kodiert.

Definition:

Ein empirischer Prozess wird häufig durch die Beobachtung eines Phänomens oder Problems zur Erzeugung eines sogenannten kognitiven Konflikts initiiert (Gott, 1987; Harwood, 2004; Hofstein, Navon, Kipnis & Mamlok-Naaman, 2005). In dieser Unterrichtsphase wird das zu untersuchende Phänomen oder Problem charakterisiert und veranschaulicht. Es ist die Unterrichtsphase, in dem ein Impuls Ausgangspunkt für das Formulieren von Fragestellungen ist.

Umschreibung:

Das Phänomen oder Problem wird von der Lehrkraft zu Beginn eines Erkenntnisprozesses präsentiert. Dies kann zum Beispiel durch einen Demonstrationsversuch, einen Selbstversuch oder das Abspielen einer Video-/Tonaufnahme erfolgen. Es kann auch die Beschreibung einer Alltagssituation als Phänomen verwendet werden, es kann aber auch durch Daten früherer Erkenntnisprozesse oder aus einer Lücke im Wissensstand bestehen. Wichtig ist, dass ausgehend von einem oder mehreren Phänomenen ein Problem entsteht welches die Entwicklung von Fragestellungen initiieren kann (Schreiber, Theyßen & Schecker, 2009). In dieser Unterrichtsphase charakterisiert die Lehrkraft das Phänomen und die Schüler*innen sollen das Phänomen verstehen, indem sie sich auf (biologisches) Vorwissen beziehen.

Ankerbeispiele:

- Die Lehrkraft zeigt eine Videoaufnahme zum Lotuseffekt.
- Die Lehrkraft die Explosionsfähigkeit eines Benzin-Luft-Gemisches.

2. Denkweisen

2.1. Denkweise *Fragestellung(en) entwickeln*

Definition Fragestellung:

„Eine Fragestellung ist ein fokussierender Ausdruck eines angestrebten Zielzustandes im Wissen. Naturwissenschaftliche Fragestellungen zielen dabei insbesondere auf beobachtbare, objektivierbare Entitäten in der Natur ab. Diese ermöglichen die Verknüpfung von Entität und Wissen zu dessen Beschreibung und Erklärung“ (Litt, 1963; Nehring, 2014).

Umschreibung:

Ausgehend vom Phänomen, Problem oder der Problemstellung werden Fragestellungen entwickelt, welche eine Beantwortung des Phänomens, Problems oder der Problemstellung ermöglichen (Schreiber et al., 2009). Sie kann aber auch aus den Daten vorhergehender Erkenntnisprozesse oder einer Lücke im Wissensstand hervorgehen (Klautke, 1997). Eine Fragestellung kann auch vorgegeben werden ohne die Präsentation eines Phänomens.

Zu der Denkweise *Fragestellung(en) entwickeln* gehören die Moderationen, die Aufgabenstellungen und/oder Impulse zur Entwicklung von Fragestellungen, die Entwicklung von Fragestellungen auf Basis bestehenden Wissens, die Bewertung von Fragestellungen nach wissenschaftlichen Kriterien,

Zusammenfassungen, Auswahl einer/mehrerer Fragestellungen, die schriftliche/mündliche Sicherung von Fragestellungen und Erklärungen zum Vorgehen beim Entwickeln von Fragestellungen (angelehnt an Stiller, 2015).

Ankerbeispiele:

- Fragestellungen zu dem Phänomen Lotusblüteneffekt werden formuliert und an die Tafel geschrieben.
- Fragestellungen zur Explosionsfähigkeit eines Benzin-Luft-Gemisches werden gesammelt.

Spezielle Kodierregel:

Wird nach der Formulierung die Fragestellung durch die Lehrkraft oder die Schüler*innen ausgeschärft oder präziser formuliert, gehört dies noch zum Ereignis zu der Denkweise *Entwicklung von Fragestellungen*.

2.2. Denkweise *Hypothese(n) entwickeln*

Definition Hypothese:

Eine Hypothese ist eine „widerspruchsfreie und im Allgemeinen mit den bereits anerkannten Aussagen, dem Wissen, verträgliche Aussage, deren Geltung bloß vermutet ist“ (Lorenz, 2004). „Als Abbildung und Entwurf dienen sie heuristisch der Überprüfung in naturwissenschaftlichen“ Erkenntnisprozessen (Arnold, Kremer & Mayer, 2013; Ohly, 2003).

Umschreibung der Denkweise *Hypothese(n) entwickeln*:

Hypothese wird kodiert, wenn eine oder mehrere vorläufige, widerlegbare Erklärungen für ein Phänomen oder die Fragestellungen entwickelt oder vorgegeben werden. Im schulischen Kontext kann auch die Bezeichnung Vermutung vorkommen.

Zu der Denkweise *Hypothese(n) entwickeln* gehören die Moderationen/Aufgabenstellungen/Impulse zur Unterstützung der Formulierung von Hypothesen, die Formulierung von Hypothesen auf Basis des bestehenden Wissen, die Bewertung von Hypothesen nach wissenschaftlichen Kriterien, Zusammenfassungen, Auswahl einer/mehrerer Hypothesen, die schriftliche/mündliche Sicherung von Hypothesen und Erklärungen zum Vorgehen bei der Formulierung von Hypothesen (angelehnt an Stiller, 2015).

Ankerbeispiel:

Die Lehrkraft schreibt explizit eine Hypothese an die Tafel oder lässt die Schüler*innen Hypothesen äußern, die er an der Tafel festhält.

2.3. Denkweise *Planung*

Definition *Planung*:

Die *Planung* von Erkenntnisprozessen umfasst das Festlegen von notwendigen Schritten und Hilfsmitteln zur Generierung von relevanten Daten in naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozessen (Mayer & Ziemek, 2006).

Umschreibung:

Zu der Denkweise *Planung* gehören die Moderationen/Aufgabenstellungen/Impulse zur Unterstützung der Planung, sowie die Planung der Durchführung selbst. Die Planung der Durchführung beinhaltet alle Schritte der Planung des Untersuchungsdesign und der konkreten Umsetzung. Die Planung des Untersuchungsdesign bestimmt die Arbeitsweise, die Untersuchungsobjekte, die Beobachtungs- oder Messprozedur, die Stichprobe, die Datengrundlage und die Analyseverfahren fest und operationalisiert die Variablen.

Die Planung der konkreten Umsetzung umfasst die Planung eines Kontrollansatzes, das Festlegen der Hilfsmittel, Hinweise auf Sicherheit und Gefahrensituationen, den Untersuchungsplan, die Form der Dokumentation und eventuell eine Skizze.

In dieser Denkweise findet ebenfalls die organisatorische Vorbereitung der Arbeitsumgebung statt. Die Schüler*innen oder die Lehrkraft stellen die Planung vor. Dazu zählen auch Handlungsanweisungen, Zusammenfassungen und die schriftliche/mündliche Sicherungen und Erklärungen zum Vorgehen bei der Planung sowie der Umgang mit Hürden in der Durchführung. (in Anlehnung an Stiller, 2015).

Ankerbeispiel:

Die benötigten Materialien und Geräte werden aufgelistet und der Ablauf des Erkenntnisprozesses wird festgehalten.

Spezielle Kodierregeln:

- Das Vorlesen durch die Lehrkraft oder das eigenständige Lesen oder Erstellen einer Durchführungsanleitung wird als Ereignis der Denkweise *Planung* kodiert.
- Handreichungen oder Buchvorgaben zum Design oder der Durchführung eines Erkenntnisprozesses werden bis zum Übergang zur nächsten Denkweise als *Planung* kodiert.

2.4. Denkweise *Durchführung*

Definition *Durchführung*:

Die Durchführung ist der Teil von Erkenntnisprozessen wo, in Bezug auf eine zuvor festgelegte Planung, aktiv Daten an originalen oder modellhaften Untersuchungsgegenständen generiert werden (Nehring, 2014).

Umschreibung:

Die Durchführung umfasst die Vorbereitung zur Generierung von Daten und das Generieren von Daten. Zu der Denkweise *Durchführung* gehören die Moderationen/Aufgabenstellungen/Impulse zur Unterstützung zur Durchführung eines Erkenntnisprozesses, Austeilen von Materialien/Arbeitsblättern, die Protokollierung/Sammlung von Daten/Fehler/Problemen/Ungereimtheiten, die organisatorische Vorbereitung der Arbeitsumgebung und der Schüler*innen/Lehrkraft, das Beschaffen der Geräte/Materialien/Untersuchungsobjekten, die Durchführung eines Erkenntnisprozesses, das Abbauen der Geräte/Materialien/Untersuchungsobjekten, Zusammenfassungen und die schriftliche/mündliche Sicherung (in Anlehnung an Stiller, 2015).

Abgeschlossen ist die Denkweise nach dem Versuchsabbau oder bei Beendigung der Arbeitshandlung.

Ankerbeispiel:

Die Schüler*innen machen 5, 10 oder 30 Kniebeugen, im Anschluss wird jeweils der Puls gemessen.

Spezielle Kodierregel:

- Beginnt nach der *Durchführung* ein anderes Ereignis, ohne dass ein Abbau erfolgt ist oder aufgeräumt wurde, endet das Ereignis der Denkweise *Durchführung*.
- Falls der Abbau am Ende der Unterrichtsstunde von der restlichen Durchführung getrennt erfolgt, wird dieser Videoabschnitt nicht als Ereignis kodiert.

2.5. Denkweise *Auswertung*

Definition *Auswertung*:

Nach der Beschreibung der Rohdaten können während der Datenaufbereitung Repräsentationswechsel erfolgen um die enthaltenen Informationen, wie Trends, zugänglicher/leichter erfassbar zu machen. In der Datenanalyse erfolgt eine Einschätzung der

Vertrauenswürdigkeit der Daten zu der auch die Berücksichtigung statistischer und systematischer Messfehler gehört. Sie umfasst auch die Verknüpfung der Untersuchungsdaten mit bestehendem Wissen, um Hypothesen zu stützen oder zu widerlegen (Hammann, 2002; Hammann, Phan & Bayrhuber, 2006; Killermann, Hiering & Starosta, 2013; Nehring, 2014). Der Ausblick stellt zukunftsgerichtete Anschlussarbeiten dar und die Ergebnispräsentation macht die Ergebnisse Außenstehenden verfügbar.

Umschreibung:

Zu der Denkweise *Auswertung* gehören der Umgang mit den Daten, das Aufstellen von Regeln/Gesetzmäßigkeiten, die Moderationen/Aufgabenstellungen/Impulse zur Unterstützung der Auswertung, Austeilen von Materialien/Arbeitsblättern, Zusammenfassungen, die schriftliche/mündliche Sicherung, anschlussfähige Arbeiten und Erklärungen zum Vorgehen wie eine Auswertung durchgeführt werden soll (in Anlehnung an Stiller, 2015)

Der Umgang mit den Daten beinhaltet Datenaufbereitung, Datenanalyse, Ausblick und Ergebnispräsentation. Die Datenaufbereitung enthält die Beschreibung der Rohdaten, die mathematische Aufbereitung von Rohdaten, die Datenbereinigung, die Kommentierung der Rohdaten die Identifizierung relevanter Daten und die Datentransformation mit etwaigen Repräsentationswechsel. Die Datenanalyse umfasst den Umgang mit Fehlern sowie fehlenden Werten, den Einbezug von Wissen, die Dateninterpretation (Vergleichen von Daten, Erkennen von Zusammenhängen zwischen aufbereiteten Daten, Begründen der Schlussfolgerungen) und den Rückbezug zu Hypothese(n) sowie Fragestellung(en).

Ankerbeispiele:

- Die Messdaten werden in ein Diagramm überführt und der positive Einfluss einer Variablen auf die andere wird festgestellt.
- Die Schüler*innen beschreiben Ihre Beobachtung zum Versuch und interpretieren ihre Daten.

2.6. Denkweise *Reflexion des Erkenntnisprozesses*

Definition Reflexion:

Bei der Reflexion handelt es sich um eine nachträgliche Beurteilung von Erkenntnisprozessen oder einzelner Prozessabschnitte mit dem Ziel die Verlässlichkeit und den Aussagebereich der Ergebnisse einzuschätzen (Gott & Duggan, 1996; Harwood, 2004; Nehring, 2014; Ohly, 2003).

Umschreibung:

Während der Reflexion erfolgt die Evaluation des Erkenntnisprozesses. Es findet eine kritische Reflexion statt, Genauigkeit der Daten und Alternativen zum Design der Erkenntnisprozesse werden diskutiert.

Zu der Denkweise *Reflexion über den Erkenntnisprozess* gehören die Moderationen/Aufgabenstellungen/Impulse zur Unterstützung zur Reflexion, Reflexion der Denkweisen *Fragestellung(en)* *entwickeln/Hypothese(n)* *entwickeln/Planung/Durchführung/Auswertung* und über den gesamten Erkenntnisprozess, Zusammenfassungen, die schriftliche/mündliche Sicherung und Erklärungen zum Vorgehen wie eine Reflexion durchgeführt werden soll (in Anlehnung an Stiller, 2015).

Ankerbeispiele:

- Probleme und Ungereimtheiten der Erkenntnisprozesse werden diskutiert.
- Erklärungen für unerwartete Daten werden diskutiert.
- Das allgemeine Gelingen des Erkenntnisprozesses wird beurteilt.

3. Wissenschaftliche Arbeitsweisen

3.1. Arbeitsweise *Modellieren*

Unter *Modellieren* wird der Einsatz von Modellen für die Erkenntnisgewinnung verstanden (Upmeier zu Belzen & Krüger, 2019). Neben diesem methodischen Einsatz können Modelle auch als „Medien“ eingesetzt werden, ohne dass neue Erkenntnisse über das Modell generiert werden (Krell & Krüger, 2016; Upmeier zu Belzen & Krüger, 2010). Das Modell wird in dem Fall wegen mangelnder Verfügbarkeit oder zur Vereinfachung in einem Erkenntnisprozess eingesetzt.

Im Folgenden wird der Begriff „Modelle nutzen“ benutzt, wenn der Einsatz von Modellen in medialer Perspektive erfolgt sowie „Modellieren“, wenn der Einsatz von Modellen in methodischer Perspektive erfolgt.

Definition:

Modellieren für Erkenntnisgewinnung umfasst die Durchführung von Erkenntnisprozessen mit Hilfe von ideellen oder materiellen Modellobjekten, wobei aus dem Modell Hypothesen über ein Original abgeleitet und geprüft werden (Franz & Hager, 1991; Nehring, 2014; Upmeier zu Belzen & Krüger, 2010).

Umschreibung:

Modelle werden als Forschungswerkzeuge aufgefasst. Dabei können mit Modellen zu Fragestellungen zu Phänomenen oder Originalen bestmögliche Erklärungen geliefert werden (Modellkonstruktion). Aus Modellen abgeleitete Hypothesen können empirisch (hypothetisch-deduktiv) untersucht werden (hypothetisch-deduktive Modellanwendung; Krüger & Upmeier zu Belzen, 2021) was zur Änderung der Modelle führen kann. So können neue Erkenntnisse über das Phänomen oder Original gewonnen werden.

Ankerbeispiel:

Zu der Fragestellung nach dem Blutstrom im Zusammenhang mit Klappenschluss im Herzen wird aufgrund der nicht gegebenen Zugänglichkeit auf Modelle aus Pappe zurückgegriffen. Auf Basis von Vorwissen werden (ggf. multiple) Modelle zu Blutstrom und Klappenschluss des Herzens erstellt. Hypothesen über den Blutstrom werden aus dem Modell abgeleitet und am Modell getestet. Die Befunde können zur Änderung von Modellen führen, ebenso kann der Einbezug weiterer (neuer) Erkenntnisse zur Änderung einzelner Modelle führen. Letztlich werden die Befunde auf das Original rückübertragen, es kommt zur Beantwortung der Ausgangsfrage über das Original.

3.2. Arbeitsweise *Wissenschaftlich Beobachten*

Definition:

Wissenschaftlich Beobachten (Schultz, 2020)³ ist das zielgerichtete, planmäßige und an bestimmten Kriterien orientierte, mittelbare oder unmittelbare Erfassen statischer oder dynamischer Objektmerkmale. Dabei werden Hypothesen überprüft, die sich auf die Ausprägung von Objektmerkmalen oder auf korrelative Zusammenhänge beziehen (Kohlauf, Rutke & Neuhaus, 2011; Sturm, 1974; Wellnitz & Mayer, 2008).

Umschreibung:

Die *wissenschaftliche Beobachtung* ist als eigene Methode zur Erkenntnisgewinnung zu verstehen, bei der nicht in das Geschehen eingegriffen wird. Es wird vielmehr ein korrelativer Zusammenhang beobachtet (z.B. eine Struktur- und Funktionszusammenhang von Form von Vogelschnäbeln und Ernährungsweise). Beim *wissenschaftlichen Beobachten* ist die Aufmerksamkeit auf bestimmte Aspekte gerichtet, andere werden außer Acht gelassen. Davon abzugrenzen sind Beobachtungen, die

³ Beobachten innerhalb einer Denkweise *Durchführung* in einem Erkenntnisprozess, der einer der Arbeitsweisen folgt, wird als Beobachten bezeichnet, der Begriff „*Wissenschaftlich Beobachten*“ bezeichnet die Arbeitsweise, die für einen Erkenntnisprozess verfolgt wird.

im Rahmen eines Erkenntnisprozesses erfolgen (z.B. wird die Temperatur mithilfe eines Thermometers in einem Topf Wasser auf einer Heizplatte zur Kontrolle beobachtet).

Ankerbeispiele:

- Es wird gezielt beobachtet, mit welcher Schnabelform welcher Vogel welche Nahrung aufnimmt.
- Die Reaktion beim Entzünden von Magnesium wird beobachtet.

Spezielle Kodierregel:

Korrelative Erkenntnisprozesse, die mit einem Modell durchgeführt werden und bei denen es nicht darum geht Erkenntnisse über das Original des Modells zu generieren werden als *Wissenschaftlich Beobachten* kodiert. Kodieren Sie zusätzlich den Code „Modelle nutzen“.

3.3. Arbeitsweise *Wissenschaftlich Vergleichen*

Definition:

Naturwissenschaftliches Vergleichen ist das planmäßige, systematische und zielgerichtete, an bestimmten Kriterien orientierte Erfassen von Merkmalen mindestens zweier Systeme oder Vorgänge mit dem Ziel der Generierung kriteriensteter Ordnungssysteme (Wellnitz, 2012).

Umschreibung:

Beim *wissenschaftlichen Vergleichen* werden trennscharfe Kriterien festgelegt, um Ähnlichkeits- oder Verwandtschaftsgruppen zu bilden.

Ankerbeispiele:

- Die Blattform der Blätter von Ahorn und Eiche werden verglichen.
- Unterschiedliche Lebensmittel werden durch eine Nachweisreaktion (z. B. Fehling Probe) verglichen.

Spezielle Kodierregel:

Korrelative Erkenntnisprozesse, die Modelle vergleichen und bei denen es nicht darum geht Erkenntnisse über das Original des Modells zu generieren werden als *Wissenschaftlich Vergleichen* kodiert. Kodieren Sie zusätzlich den Code „Modelle nutzen“.

3.4. Arbeitsweise *Wissenschaftlich Ordnen*

Definition:

Wissenschaftlich Ordnen ist das zweckbezogene und kriteriengeleitete zusammenfassen in Kategorien von Untersuchungsobjekten. Dabei werden Erkenntnisse werden zweck- und hypothesenbezogen aus der Interpretation dieser Kategorien gewonnen (Eichberg, 1972; Nehring, 2014).

Umschreibung:

Das *wissenschaftliche Ordnen* ist ein Vergleich mit anschließender Klassifikation von Vorgängen oder Systemen. Findet ein Vergleich mit dem Ziel statt, die Objekte später kriteriengeleitet zu ordnen ist die Arbeitsweise *wissenschaftlich Ordnen* zu wählen. Kriterienstet bedeutet, dass der Vergleich nach einem übergeordneten Kriterium stattfindet, heißt die Ausprägungen können demselben Kriterium zu den Vergleichsobjekten zugeordnet werden.

Ankerbeispiele:

- Laubblätter werden anhand ihrer unterschiedlichen Merkmale in Gruppen unterteilt.
- Lebensmittel werden anhand von Nachweisreaktionen (z. B. Fehling Probe, Fettnachweis mit Sudan-III-Lösung, Biuret-Nachweis) in unterschiedliche Gruppen geordnet.

Spezielle Kodierregel:

Korrelative Erkenntnisprozesse, in denen Modelle geordnet werden und bei denen es nicht darum geht Erkenntnisse über das Original des Modells zu generieren werden als *Wissenschaftlich Ordnen* kodiert. Kodieren Sie zusätzlich den Code „Modelle nutzen“.

3.5. Arbeitsweise *Experimentieren*

Definition:

Experimentieren ist das zielgerichtete, planmäßige und systematische Eingreifen in ein Untersuchungsobjekt zur Überprüfung kausaler Hypothesen. Dabei werden kriteriengeleitet die Veränderung der abhängigen Variable (AV; Messgröße) durch gezielte Änderung der unabhängigen Variable (UV; Einflussgröße) festgestellt (Nehring, 2014; Wellnitz & Mayer, 2008).

Umschreibung:

Diese Kategorie umfasst Demonstrationsexperimente von Lehrkräften und Schüler*innen sowie Schülerexperimente. Die Lehrkraft, jede Schüler*in einzeln oder Gruppen von Schüler*innen bereiten das Experiment apparativ vor und erheben während der Durchführung Daten.

Ankerbeispiele:

- Das Paarungsverhalten von Widafinken-Weibchen wird anhand von Widafinken-Männchen mit unterschiedlich langen Schwanzfedern untersucht.
- Die Wirksamkeit eines Enzyms wird differenziell bei zwei unterschiedlichen Temperaturen erfasst.

Spezielle Kodierregeln:

- Quasi-Experimente mithilfe von Computersimulationen sowie Gedankenexperimente gehören ebenfalls der Arbeitsweise *Experimentieren* an. Wenn eine Denkweise nicht eigenständig von der Lehrkraft oder Schüler*in durchgeführt wird, es sich jedoch um ein Experiment handelt, ist diese Denkweise der Arbeitsweise *Experimentieren* zuzuordnen.
- Kausale Erkenntnisprozesse, die anhand eines Modells durchgeführt werden und bei denen es nicht darum geht Erkenntnisse über das Original des Modells zu generieren werden als *Experimentieren* kodiert. Kodieren Sie zusätzlich den Code „Modelle nutzen“.

C. Literaturverzeichnis

- Arnold, J., Kremer, K. & Mayer, J. (2013). Wissenschaftliches Denken beim Experimentieren. Kompetenzdiagnose in der Sekundarstufe II. *Erkenntnisweg Biologiedidaktik*, 11, 7–20.
- Döring, N. & Bortz, J. (2016). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (5. Auflage). Berlin Heidelberg: Springer.
- Eichberg, E. (1972). *Über das Vergleichen im Unterricht*. Hannover: Schroedel.
- Franz, P. & Hager, N. (1991). Modell. In H. Hörz, H. Uebscher, R. Löther, E. Schmutzer & S. Wollgast (Hrsg.), *Philosophie und Naturwissenschaften* (Neuausg., 3., vollst. überarb. Aufl., S. 613–619).
- Gott, R. (1987). The Assessment of Practical Investigations in Science. *School Science Rerview*, 68(244), 411–421.
- Gott, R. & Duggan, S. (1996). Practical work. Its role in the understanding of evidence in science. *International Journal of Science Education*, 18(7), 791–806.
<https://doi.org/10.1080/0950069960180705>
- Hammann, M. (2002). *Kriteriengeleitetes Vergleichen im Biologieunterricht*. Innsbruck, München: StudienVerlag.
- Hammann, M., Phan, T. T. H. & Bayrhuber, H. (2006). Fehlerfrei Experimentieren. *Der mathematische und naturwissenschaftliche Unterricht*, 59(5), 292–299.
- Harwood, W. S. (2004). A New Model for Inquiry. Is the Scientific Method Dead? *Journal of College Science Teaching*, 7(33), 29–33.
- Hofstein, A., Navon, O., Kipnis, M. & Mamlok-Naaman, R. (2005). Developing students' ability to ask more and better questions resulting from inquiry-type chemistry laboratories. *Journal of Research in Science Teaching*, 42(7), 791–806.
<https://doi.org/10.1002/tea.20072>
- Killermann, W., Hering, P. & Starosta, B. (2013). *Biologieunterricht heute. Eine moderne Fachdidaktik* (Auer Didaktik, 15., aktualisierte Aufl.). Donauwörth: Auer.
- Klautke, S. (1997). Ist das Experimentieren im Biologieunterricht noch zeitgemäß? Herrn Kollegen Prof. Dr. Wilhelm Killermann zur Emeritierung gewidmet. *Der mathematische und naturwissenschaftliche Unterricht*, 50(6), 323–329.
- Kohlauf, L., Rutke, U. & Neuhaus, B. (2011). Beobachten als wissenschaftliche Erkenntnismethode. Entwicklung eines Kompetenzmodells für Kinder ab dem Vorschulalter. *Erkenntnisweg Biologiedidaktik*, 165–178.
- Krell, M. & Krüger, D. (2016). Testing Models. A Key Aspect to Promote Teaching Activities Related to Models and Modelling in Biology Lessons? *Journal of Biological Education*, 50(2), 160–173. <https://doi.org/10.1080/00219266.2015.1028570>
- Litt, T. (1963). *Naturwissenschaft und Menschenbildung*. Heidelberg: Quelle & Meyer.
- Lorenz, K. (2004). Hypothese. In *Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie. Band 2* (korr. Nachdr. 1995, unveränd. Sonderausg., S. 157–158). Stuttgart: J.B. Metzler.
- Mayer, J. (2007). Erkenntnisgewinnung als wissenschaftliches Problemlösen. In Krüger, D. Vogt, H. (Hrsg.), *Theorien in der biologiedidaktischen Forschung* (S. 177–186). Berlin [u.a.]: Springer.
- Mayer, J. & Ziemek, H.-P. (2006). Offenes Experimentieren. *Unterricht Biologie*, (317), 4–12.
- Nehring, A. (2014). *Wissenschaftliche Denk- und Arbeitsweisen im Fach Chemie. Eine kompetenzorientierte Modell- und Testentwicklung für den Bereich der Erkenntnisgewinnung* (Studien zum Physik- und Chemielernen, Bd. 177). Berlin: Logos Verl.
- Nowak, K. H., Nehring, A., Tiemann, R. & Upmeier zu Belzen, A. (2013). Assessing students' abilities in processes of scientific inquiry in biology using a paper-and-pencil

- test. *Journal of Biological Education*, 47(3), 182–188.
<https://doi.org/10.1080/00219266.2013.822747>
- Ohly, K. P. (2003). Hypothesen und Theorien im Unterricht. Wissenschaftstheoretische Überlegungen. *Praxis der Naturwissenschaften-Biologie in der Schule*, 52(8).
- Petko, D., Waldis, M., Pauli, C. & Reusser, K. (2003). Methodologische Überlegungen zur videogestützten Forschung in der Mathematikdidaktik. *Zentralblatt für Didaktik der Mathematik*, 35(6), 265–280. <https://doi.org/10.1007/BF02656691>
- Schreiber, N., Theyßen, H. & Schecker, H. (2009). Experimentelle Kompetenz messen?! *Physik und Didaktik in Schule und Hochschule*, 8(3), 92–101.
- Schultz, C. (2020). *Kodiermanual zur Beschreibung von Erkenntnisprozessen*. (Masterarbeit). Humboldt-Universität zu Berlin.
- Seidel, T. (2003). Videobasierte Kodierverfahren in der IPN Videostudie Physik – ein methodischer Überblick. In T. Seidel, M. Prenzel, R. Duit & M. Lehrke (Hrsg.), *Technischer Bericht zur Videostudie "Lehr-Lern-Prozesse im Physikunterricht"* (S. 99–111). Kiel: IPN.
- Stiller, J. (2015). *Scientific Inquiry im Chemieunterricht. Eine Videoanalyse zur Umsetzung von Erkenntnisgewinnungsprozessen im internationalen und schulstufenübergreifenden Vergleich*. Dissertation. Humboldt-Universität zu Berlin, Deutschland. Zugriff am 03.11.2016. Verfügbar unter: <http://edoc.hu-berlin.de/dissertationen/stiller-jaana-2015-06-17/PDF/stiller.pdf>
- Sturm, H. (1974). Beobachtung im Biologieunterricht - ein Versuch zur Begriffsklärung. *Der mathematische und naturwissenschaftliche Unterricht*, 27(6), 339–344.
- Upmeier zu Belzen, A. & Krüger, D. (2010). Modellkompetenz im Biologieunterricht. *Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften*, 16, 41–57.
- Upmeier zu Belzen, A. & Krüger, D. (2019). Modelle und Modellieren im Biologieunterricht: Ein Fall für Erkenntnisgewinnung. *Unterricht Chemie*, 171, 38–41.
- Wellnitz, N. (2012). *Kompetenzstrukturen und -niveaus von Methoden naturwissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung* (Bd. 2). Dissertation. Berlin: Logos.
- Wellnitz, N. & Mayer, J. (2008). Evaluation von Kompetenzstruktur und -niveaus zum Beobachten, Vergleichen, Ordnen und Experimentieren. *Erkenntnisweg Biologiedidaktik*, 7, 129–143.
- Wellnitz, N. & Mayer, J. (2012). Beobachten, Vergleichen, Experimentieren: Wege der Erkenntnisgewinnung. In Ute Harms & Bogner Franz X. (Hrsg.), *Lehr- und Lernforschung in der Biologiedidaktik. „Didaktik der Biologie - Standortbestimmung und Perspektiven“* (Bd. 5, Bd. 5, 63-79). Internationale Tagung der Fachsektion.
- Wellnitz, N. & Mayer, J. (2013). Erkenntnismethoden in der Biologie. Entwicklung und Evaluation eines Kompetenzmodells. *Zeitschrift für Didaktik der Naturwissenschaften*, 19, 315–345.